

УДК 624.1

DOI 10.5281/zenodo.14869697

Научная статья

ОЦЕНКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

ASSESSMENT OF GEOLOGICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF UNDERGROUND FACILITIES

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ЛОМАКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ШАРОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

LOMAKINA NATALIA EVGENIEVNA,

Senior Lecturer,

North-Eastern State University.

SHAROV PAVEL EGOROVICH,

North-Eastern State University.

В данной статье рассматривается влияние различных геологических факторов на проектирование и строительство подземных сооружений. Выделены факторы, влияющие на сложность и стоимость строительства. Проанализированы методы оценки геологических условий, включая геологическое картирование, бурение разведочных скважин и геофизические исследования. Определено, что оптимизация строительства подземных объектов в различных геологических условиях требует комплексного подхода, включающего исследование горных пород, осушение и водоизоляцию, стабилизацию грунтов и применение цифровых технологий. Обоснована важность учета геологических факторов на всех этапах строительства подземных объектов для обеспечения их безопасности, надежности и долговечности.

This article examines the influence of various geological factors on the design and construction of underground structures. The factors influencing the complexity and cost of construction are highlighted. Methods for assessing geological conditions, including geological mapping, drilling of exploration wells, and geophysical surveys, are analyzed. It is determined that optimizing the construction of underground facilities in various geological conditions requires an integrated approach, including rock exploration, drainage and waterproofing, soil stabilization and the use of digital technologies. The importance of taking into account geological factors at all stages of the construction of underground facilities to ensure their safety, reliability and durability is substantiated.

Ключевые слова: подземные объекты, геологические условия, горные породы, грунтовые воды, сейсмичность, геологические характеристики, бурение.

Key words: underground objects, geological conditions, rocks, groundwater, seismicity, geological characteristics, drilling.

Введение.

Геологические особенности играют ключевую роль в проектировании и строительстве подземных объектов, таких как туннели, подземные парковки, атомные убежища и метрополитены. Основными факторами, влияющими на сложность и стоимость строительства, являются тип и состояние горных пород, уровень грунтовых вод, сейсмичность района и ряд других геологических характеристик местности [1-3].

Тип горных пород влияет на методы бурения и подрывных работ, а также на выбор поддерживающих конструкций. Например, строительство в мягких, пластичных глинах или песчаных грунтах требует использования специальных технологий для предотвращения обвалов стенок выработки. В таких условиях часто используют обсадные трубы или металлические рамы. В то же время, бурение в твердых породах, таких как гранит или базальт, требует применения мощных буровых установок и взрывчатых веществ.

Уровень грунтовых вод также оказывает значительное влияние на процесс строительства. Подземные работы в районах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребовать установку дренажных систем или постоянный откачивание воды, чтобы предотвратить затопление стройплощадки и обеспечить безопасность рабочих.

Сейсмичность региона требует особого внимания при проектировании подземных объектов. Строительство в сейсмоактивных районах подразумевает использование гибких конструкций и материалов, способных выдерживать землетрясения без значительных повреждений.

Конечно, при проведении геологических исследований и оценке условий местности для строительства подземных объектов необходим комплексный подход. Помимо вышеперечисленных аспектов, следует учитывать и такие параметры, как глубина промерзания грунта, возможность сдвигов и оползней, а также химический состав грунтов и горных пород, который может влиять на коррозию металлических и бетонных элементов конструкций. Обширные предварительные исследования местности, планирование на основе полученных данных и выбор соответствующих технологий и материалов — ключ к успешному и безопасному строительству подземных объектов.

Методы оценки геологических условий строительства.

На начальных этапах планирования строительства подземных объектов, таких как метрополитены, туннели или подземные хранилища, критически важно провести всестороннюю оценку геологических условий. Это позволяет обеспечить безопасность конструкции, ее устойчивость и экономическую целесообразность. К методам оценки геологических условий, которые принимаются инженерами и геологами, относятся геологическое картирование, бурение разведочных скважин и геофизические исследования.

Геологическое картирование представляет собой процесс сбора данных о распределении горных пород и структур на поверхности и в подземных условиях. Это включает в себя анализ типа пород, их возраста, состояния, раскрывающихся путем визуального осмотра и сбора образцов. Геологическое картирование служит основой для первоначальной оценки геологических условий и помогает спрогнозировать возможные проблемы, связанные с грунтом и водой [3-4].

Бурение разведочных скважин выполняется для изучения геологической структуры на более глубоких уровнях, недоступных для наблюдений с поверхности. Скважины позволяют

получить образцы грунта и породы для лабораторного анализа, изучить гидрогеологические условия и определить физико-механические свойства грунтов, что крайне важно для проектирования и расчета устойчивости подземных сооружений.

Геофизические методы исследования, такие как сейсморазведка, электроразведка и радиометрия, предоставляют возможность получить информацию о строении геологических слоев без прямого вскрытия. Эти методы широко используются для изучения разломов, слоев воды и изменений в составе грунтов на больших глубинах. Геофизические исследования способствуют более точной интерпретации геологической структуры территории и позволяют сократить объем и стоимость буровых работ, повышая общую эффективность проекта.

Дискуссия.

Подземные объекты, такие как туннели, шахты, метрополитены, подземные хранилища и объекты специального назначения, сталкиваются с рядом геологических факторов, которые могут существенно усложнить строительный процесс.

Одним из ключевых факторов является состав и структура грунтов. Различные типы горных пород – от мягких глинистых слоев до твердых изверженных пород – требуют индивидуальных подходов к выбору строительных технологий. Например, строительство в рыхлых или водонасыщенных грунтах осложнено высоким риском обрушений, деформаций и затоплений. В таких условиях приходится использовать укрепляющие конструкции и системы водоотведения, что увеличивает стоимость проекта и сроки его выполнения. Напротив, работы в массивных твердых породах требуют мощной проходческой техники, но обеспечивают более устойчивую основу для сооружения [5-6].

Тектоническая активность и характеристика трещиноватости горных пород также играют важную роль. Зоны разломов или активных тектонических процессов становятся потенциально опасными для долговременной эксплуатации подземных объектов, поскольку они могут спровоцировать подвижки грунтов и деформацию сооружений. Такие участки требуют проведения детальных инженерно-геологических исследований и применения специальных мер, включая выбор альтернативного маршрута или разработку усиленных конструктивных решений.

Не менее важным геологическим фактором является гидрогеология района строительства. Наличие подземных вод, их уровень и агрессивность оказывают значительное влияние на выбор строительных материалов и технологий. Заболоченные территории или участки с высокими грунтовыми водами представляют особую сложность, поскольку требуют создания эффективных систем дренажа и гидроизоляции. Кроме того, агрессивные химические элементы, содержащиеся в воде, могут постепенно разрушать конструкции либо вызывать коррозию.

Геологические факторы в ряде случаев способны диктовать общую концепцию проекта. Например, сложные условия могут потребовать изменения глубины заложения сооружений, отказа от определённых технологий или даже переноса объекта в другой район. Именно поэтому на этапе проектирования особое внимание уделяется инженерно-геологическим изысканиям, которые позволяют не только выявить потенциальные риски, но и оптимизировать конструктивные решения и расходы.

Таким образом, учет геологических факторов является ключевым этапом проектирования подземных сооружений. Игнорирование каких-либо из них может привести к серьёзным последствиям – от перерасхода бюджета до аварийных ситуаций. Комплексный подход к анализу геологических условий обеспечивает безопасность, долговечность и экономическую эффективность строительства.

Выводы.

Оптимизация строительства подземных объектов в различных геологических условиях зависит от уровня понимания особенностей подземной среды и способности эффективно

адаптировать проектные решения. Этот процесс включает тщательный анализ геологических факторов, таких как тип горных пород, их прочностные характеристики, водоносность, сложность рельефа и сейсмический потенциал. Основной целью оптимизации является повышение экономической и технической эффективности строительства при сохранении безопасности и устойчивости объектов.

Одним из ключевых этапов оптимизации является исследование горных пород. Геологи проводят лабораторные и полевые испытания для определения таких свойств, как прочность на сжатие, пластичность, трещиноватость и дренажные характеристики. Эти данные позволяют предсказать степень устойчивости выработок и необходимость в применении инженерных решений, например, анкеров, крепежей или дренажных систем. В условиях сложных геологических структур, таких как зоны складчатости или разломов, часто используется комбинированный подход, резервирующий дополнительные методы укрепления и мониторинга [6-7].

Осушение и водоизоляция также занимают важное место в оптимизации. При проектировании необходимо учитывать объем подземных вод и их химический состав, чтобы предотвратить риски затопления, коррозии или снижения прочности строительных материалов. Для этого применяются системы водоотведения, химическая инъекция гидроизоляционных растворов и использование водонепроницаемых покрытий.

Стабилизация грунтов и слабых пород играет важную роль в условиях мягких осадочных пород или обводненных грунтов. Применение технологий инъекционного упрочнения, заморозки грунта или цементации значительно повышает устойчивость конструкций. Эти методы позволяют снизить осадки и деформации как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации.

Информатизация и цифровые технологии также становятся мощным инструментом оптимизации. Разработка 3D-моделей геологического профиля позволяет визуализировать сложные участки и оценить потенциальные риски еще на стадии проектирования. Более того, современные системы мониторинга используют сенсоры и датчики для контроля деформаций, что позволяет своевременно обнаружить и устранить возможные проблемы.

Эффективная оптимизация требует комплексного подхода, который учитывает геологические данные, инженерно-технические решения и инновационные технологии. Это обеспечивает снижение материальных и временных затрат, увеличение безопасности работ и продление срока службы подземного объекта, независимо от степени сложности условий.

Заключение.

Исходя из того, что геологические условия местности могут значительно варьироваться, представляя потенциальную угрозу безопасности и стабильности конструкций, необходимо включать в расчет прогнозирование рисков.

Прогнозирование рисков начинается с геологической разведки, включающей в себя бурение разведочных скважин, отбор проб почвы и горных пород, а также проведение геофизических исследований. Полученные данные позволяют составить подробную карту геологических условий участка, выявить зоны с повышенным содержанием воды, неустойчивые грунты, разломы и другие потенциальные препятствия [6-7].

На основе полученной информации специалисты разрабатывают различные сценарии строительства, оценивая возможные риски и определяя наиболее безопасные и экономически выгодные методы работ. В процессе принятия решений учитывается не только прямой ущерб от возможных геологических происшествий, но и затраты на предотвращение рисков, поддержание безопасности конструкций в дальнейшем.

Особое внимание уделяется водным рискам, так как проникновение воды в подземное сооружение может привести не только к его разрушению, но и к серьезным последствиям для окружающей среды. Для минимизации таких рисков применяются различные методы

гидрогеологического прогнозирования, включая моделирование движения подземных вод.

Важной частью процесса принятия решений является также экономическая оценка предлагаемых мероприятий. Анализ стоимости и потенциальной выгоды от реализации проекта позволяет выбрать оптимальный вариант строительства, сочетающий в себе надежность и экономичность.

Таким образом, грамотное прогнозирование геологических рисков и обоснованное принятие решений являются ключевыми факторами успеха при строительстве подземных сооружений. Они способствуют снижению риска возможных происшествий, обеспечивая безопасность и долговечность объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трушко О.В. Устройство котлована в условиях сильно деформируемых грунтов при строительстве многоэтажного бизнес-центра с учётом обеспечения устойчивости близстоящих зданий и сооружений / О.В. Трушко, Д.В. Кутявин // Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10. № 1. 16 с.
2. Evaluation of the wall deflections of a deep excavation in Central Jakarta using three-dimensional modeling / В.-С. В. Hsiung [et al.] // Tunnelling and Underground Space Technology. 2018. Vol. 72. pp. 84-96.
3. Поведение конструкций раскрепления котлована в зимних условиях / А.В. Бояринцев [и др.] // Construction and Geotechnics. 2021. Т. 12. № 4. С. 37-53.
4. Способы устройства подземных систем зданий в условиях существующей городской застройки: проблемы организации строительства / Т.Ф. Чередниченко [и др.] // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2023. Вып. 1(90). С. 154-162.
5. Вилкова М.В, Латыпов Р.Р., Фабричная К.А. Проблемы строительства при уплотнении застройки исторического центра города на примере объекта культурного наследия: усадьба Киселева, расположенного по ул. Муштари 20, г. Казань // Строительство и застройка: жизненный цикл – 2022: материалы VI Международной (XII Всероссийской) конференции, Чебоксары, 23-24 ноября 2022 года. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2022. С. 305-315.
6. Негурица Д.Л. Геомеханическое обеспечение строительства многофункционального центра в условиях мегаполиса / Д.Л. Негурица, Г.В. Алексеев, Е.А. Медведев, А.А. Терешин // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2021. № 3. С. 286-296.
7. Selection of support system for urban deep excavations: A case study in Ahvaz geology / M. Farzi [et al.] // Case Studies in Construction Materials. 2018. Vol. 8. pp. 131-138.

© Арно В.В., Ломакина Н.Е., Шаров П.Е., 2025.